

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA PESTEL TAHLIL QILISH

Karimova Maftuna Nurdinovna

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti, Toshkent xalqaro ta'lim universiteti
assistenti

Himmatov Mehroj Sirojiddin o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Anotatsiya :Ushbu maqolada marketing xizmati samaradorligini baholashda PEST tahlil usulining ahamiyati haqida muallif tomonidan fikr-mulohazalar keltirilgan. Marketing xizmati har qanday korxonaning kelgusidagi faoliyatini yuqori natijalari aks ettirish uchun asosiy yo'l hisoblanadi. Zero, marketing bu ichki va tashqi omillar asosida rivoj topadi. Shuning uchun marketing xizmati samaradorligini baholashda PEST tahlil usulini qo'llash imkoniyati korxonaga kuchli va zaif tomonlari hamda tashqi muhit omillarining korxonaga faoliyatiga ta'sirini aniqlashda foydalanadi. Muallif tomonidan PEST tahlil usulining don va donni qayta ishlovchi korxonalar faoliyati tahlil qilingan, korxonaga marketing xizmati samaradorligini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar:Qishloq xo'jaligi, mahsulotlar, ishlab chiqarish, PESTEL tahlili, marketing, iqtisodiyot.

Annotation:In this article, the author comments on the importance of the PEST analysis method in evaluating the effectiveness of marketing services. Marketing service is the main way to reflect the high results of the future activity of any enterprise. After all, marketing develops based on these internal and external factors. Therefore, the ability to use the PEST analysis method in evaluating the effectiveness of the marketing service is used to determine the company's strengths and weaknesses, as well as the impact of external environmental factors on the company's activities. The author analyzed the activities of grain and grain processing enterprises using the PEST analysis method, developed suggestions and recommendations for increasing the efficiency of the enterprise's marketing service.

Key words:Agriculture, products, production, PESTEL analysis, marketing, economics.

Аннотация:В данной статье автор комментирует важность метода PEST-анализа в оценке эффективности маркетинговых услуг. Маркетинговая служба – основной способ отразить высокие результаты будущей деятельности любого предприятия. Ведь маркетинг развивается на основе этих внутренних и внешних факторов. Поэтому возможность использовать метод PEST-анализа при оценке эффективности маркетинговой службы используется для

определения сильных и слабых сторон компании, а также влияния внешних факторов среды на деятельность компании. Автор проанализировал деятельность зерновых и зерноперерабатывающих предприятий с использованием метода PEST-анализа, разработал предложения и рекомендации по повышению эффективности маркетинговой службы предприятия.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, продукты, производство, PESTEL-анализ, маркетинг, экономика.

Zamonaviy dunyoda ko'plab muvaffaqiyatli korxonalar bizni o'rab oladi. Har bir tashkilot oldinga siljish va takomillashtirish bilan shug'ullanadi. Bu kichik startaplardan tortib yirik kompaniyalargacha. Bozordagi raqobat juda keskinlashdi. Shunday qilib, har bir qaror butun dinamikani o'zgartirishi mumkin. O'zidan tashqari omillar kompaniyaning kelajagini belgilaydi. Ko'pgina tashqi ta'sirlar teng ta'sirga ega. Texnologik taraqqiyot, atrof-muhit sharoitlari va mamlakatning siyosiy iqlimi. Shuningdek, hal qiluvchi elementlarga iqtisod, ijtimoiy tashvishlar va harakatlarning qonuniyligi kiradi. Tashkilotlar PESTEL tahlilidan foydalanadilar, chunki ular bu haqiqatni bilishadi. Ushbu qo'llanmada biz sizga PESTEL tahlili haqida to'liq ma'lumot beramiz. Bundan tashqari, siz uning omillari, misollari va shablonini bilib olasiz. Shundan so'ng siz yaratishning eng yaxshi usulini topasiz PESTEL tahlili ajoyib onlayn vositadan foydalanish. Shunday qilib, agar siz bularning barchasini bilmochi bo'lsangiz, hoziroq postni o'qing.

PESTEL tahlili nima

PEST tahlili PESTEL tahlilining boshqa nomidir. Bu marketing nazariyalarida uchraydigan tushunchadir. Siyosiy, Iqtisodiy, Ijtimoiy, Texnologik, Ekologik va nihoyat, Huquqiy PESTEL so'zining boshqa qisqartmasi. U turli nuqtai nazardan butun atrofni havodan suratga olishni ta'minlaydi. Shu tarzda, ma'lum bir g'oya yoki reja haqida o'ylashda treknı tekshirish va saqlash juda oddiy. PESTLE tahlili SWOT tahlilini sezilarli darajada kengaytiradi. Keyin SWOT tahlili ushbu turdagi tadqiqotni firmaning ichki kuchli va zaif tomonlari bilan solishtirish uchun ishlatiladi. Bu kelajakdagi potentsial harakatlar doirasini aniqlashga yordam beradi. Bundan tashqari, u strategik boshqaruv choralarini yaratishni o'z ichiga oladi.

PESTEL tahlilining asosiy omillari

Hukumatning iqtisod yoki biznesga aralashish vositalari va darajasi siyosiy omillardir. Iqtisodiyotga hukumat ta'sir qilishi mumkin. Bu qonunlar va qoidalar orqali amalga oshiriladi. Siyosiy barqarorlik va uning boshqa davlatlar bilan aloqalari ham shular jumlasidandir. Bu erda siyosiy ta'sirlarning bir nechta misollari.

◆ Savdo to'siqlari: Hukumatlar savdo to'siqlari deb nomlanuvchi qoidalarni o'rnatadilar. Bu mahalliy korxonalarni xorijiy raqobatdan himoya qilishga xizmat qiladi. Hukumatlar import uchun tariflar undirishi yoki subsidiyalar taklif qilishi mumkin. Bu mahalliy kompaniyalar uchun homiylik va savdoni oshirishga yordam beradi.

◆ Soliq siyosati: Ko'pgina soliq qonunlari tadbirkorlar tomonidan bajarilishi kerak. Bu ish beruvchining identifikatsiya raqamini olishni o'z ichiga oladi. Hukumatlar, shuningdek, korxonalar to'lashi kerak bo'lgan soliqlar miqdorini o'zgartiruvchi choralar ko'rishlari mumkin.

◆ Siyosiy barqarorlik: Hukumatning siyosiy barqarorligi mamlakat kompaniyalariga ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, firmalar mijozlarni qo'llab-quvvatlashda qisqa muddatli pasayishlarga duch kelishi mumkin. Ayniqsa, hukumat choralarga qarshi mitinglar va ish tashlashlar bo'lsa.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.mindonmap.com/uz/blog/what-is-pestel-analysis/>
2. https://www.researchgate.net/publication/376444910_MARKETING_XIZMATI_SAMARADORLIGINI_BAHOLASHDA_PEST_T AHLIL_USULINING_AHAMIYATI_VA_QO'LLASH_IMKONIYATLARI
3. https://www.researchgate.net/publication/376444910_MARKETING_XIZMATI_SAMARADORLIGINI_BAHOLASHDA_PEST_T AHLIL_USULINING_AHAMIYATI_VA_QO'LLASH_IMKONIYATLARI